

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Raça e gênero em interseção: a autopercepção de mulheres negras em posições de gerência

Carine Lima dos Passos

Este trabalho apresenta um dos resultados da pesquisa “Raça, classe e desigualdade: um estudo sobre pessoas negras em posições de gerência” realizado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e em conjunto com o Núcleo de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social (NUESDE). A pesquisa objetivou entrevistar pessoas negras em posições de liderança com o intuito de traçar sociologicamente incômodos, barreiras e percepções desses indivíduos no interior das grandes empresas. A realização do trabalho empírico contou com a participação de dez informantes que ocupam cargos de gerência em empresas corporativas privadas e que contribuíram trazendo informações sobre suas trajetórias de ascensão, trajetória familiar, questões subjetivas e opiniões sociais e políticas. O material empírico foi analisado resultando em um conjunto de percepções que em debate com a bibliografia que trata da cultura do novo capitalismo e das relações raciais no Brasil nos aponta para a forma como as subjetividades são apropriadas pela ideia do mérito e esforço individual. O recorte aqui apresentado tem enfoque nas percepções das mulheres entrevistadas neste grupo de informantes que falam sobre suas sociabilidades no interior das grandes empresas. Em termos gerais, as informações coletadas apontam para a percepção mais latente de barreiras e incômodos pela via do gênero do que pela via da raça. O mundo corporativo se apresenta como um universo à parte das estruturas que movem e conduzem à sociedade.

Palavras-chave: racismo; mulheres negras; mundo executivo; interseccionalidade.

Instituição de fomento: FAPERJ, CAPES, UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Intersecting race and gender: the self-perception of black women in
management positions**

Carine Lima dos Passos

This paper presents one of the results of the research “Race, class and inequality: a study about black people in management positions” carried out in the Graduate Program in Political Sociology and with the Nucleus for New Studies on Social Inequality (NUESDE) . The research aimed to interview black people in leadership positions in order to trace sociologically uncomfortable, barriers and perceptions of these individuals within companies. The empirical work was carried out with the participation of ten informants who occupy management positions in private corporate companies and who contributed by bringing information about their upward trajectory, family trajectory, subjective issues and social and political opinions. The empirical material was analyzed resulting in a set of perceptions that, in debate with the bibliography that deals with the culture of the new capitalism and race relations in Brazil, points us to the way in which subjectivities are appropriated by the idea of individual merit and effort. The clipping presented here focuses on the perceptions of the women interviewed in this group of informants who talk about their sociability within companies. In general terms, the information collected points to a more latent perception of barriers and annoyances through gender than through race. The corporate world presents itself as a universe apart from the structures that move and lead society.

Keywords: racismo; black woman; bussines world; intersectionality. .

Funding agency: FAPERJ, CAPES, UENF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Raça e gênero em interseção: a autopercepção de mulheres negras em posições de gerência

Introdução – Apresentação

No cenário da grande corporação encontra-se um forte pilar que representa as relações de poder econômico e político na sociedade, portanto, destrinchar sua estrutura e a maneira como ela atua na vida das pessoas revela ações neoliberais do sistema capitalista que sedimentam desigualdades históricas e estruturais. Para a compreensão deste cenário, a revisão bibliográfica apresenta as referências sobre a terceira onda do capitalismo que se transforma ao longo do tempo e se adequa às críticas, atualizando precariedades sociais, somado a constituição de uma nação brasileira que constrói uma sociabilidade historicamente excludente para indivíduos negros. A fim de debater especificamente a percepção das mulheres entrevistadas, este trabalho mobiliza também o conceito de interseccionalidade para dar conta de elaborar sociologicamente às questões apresentadas no material empírico.

Este trabalho é um recorte dos resultados visualizados na pesquisa “Raça, classe e desigualdade: um estudo sobre pessoas negras em posições de gerência”, destacando-se as opiniões de mulheres negras em posição de liderança em empresas privadas a respeito das dificuldades e as soluções visualizadas no processo de ascensão de sua trajetória de carreira. A consolidação das desigualdades que pesam sobre pessoas negras são debatidas a partir de FERNANDES (1964), HASENBALG (1982) e IANNI (1987) somados aos autores que constituem a terceira onda do capitalismo e suas formas de agência como BOLTANSKI E CHIAPELLO (2009) e SENNETT (2006) para o entendimento das questões que mantém desrespeitos de ordem moral, simbólica, material e física.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

A pesquisa teve como objetivo analisar a trajetória de pessoas negras em posições de gerência em empresas privadas no Brasil de maneira a constituir o cenário onde se encontra variáveis do novo capitalismo, como ideais de mérito, autodesenvolvimento e talento, que tendem a secundarizar as diferenças sociais – somadas à sociabilidade de pessoas negras que enfrentam barreiras à partir da sua condição racial. Para alcançar o objetivo inicial, a inserção no campo se deu através de rede de contatos em grandes empresas, observação participante em espaços de formação de liderança e levantamento de dados secundários que apresentam as composições de

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

gênero e raça na alta hierarquia. Para além destas técnicas foram realizadas entrevistas com indivíduos ocupantes de cargo de gerência e coordenação que foram analisadas de maneira qualitativa. Dentre a amostra da pesquisa, 40% das informantes foram mulheres que apresentaram suas questões de maneira interseccional.

Resultados

A questão do gênero aparece demarcada na fala das quatro mulheres entrevistadas sinalizando a interseção de gênero e raça. A maior parte das mulheres tem a percepção de que, o fato de serem mulheres, é um fator de degradação mais pesado do que a cor da pele. Elas evidenciam violências simbólicas e sutis de gênero e a expectativa dos setores de que elas ajam em conformidade com o esperado para os homens. Nesse contexto de grandes corporações e de lideranças masculinas em sua grande maioria, a diferenciação entre homens e mulheres parece ser mais evidente do que a diferenciação racial.

Tabela 2 – Composição do pessoal por sexo

Cargo	Homens	Mulheres
Conselho de Administração	89,0	11,0
Quadro Executivo	86,4	13,6
Gerência	68,7	31,3
Supervisão	61,2	38,8
Quadro Funcional	64,5	35,5
Trainees	57,4	42,6
Estagiários	41,1	58,9
Aprendizes	44,1	55,9

Fonte: (ETHOS, 2016, p. 27)

A tabela anterior aponta as diferenças de composição por sexo em cada nível hierárquico. Apesar do afunilamento, entre os estagiários o número de mulheres já é maior do que de homens segundo os dados da pesquisa do Instituto Ethos (2016). Uma lacuna dessa pesquisa é a falta de informações a respeito das questões que interseccionam gênero e raça e que poderiam apresentar de maneira mais detalhada as interferências dessa sobreposição de variáveis. A maneira como a violência de gênero parece estar mais evidente para as mulheres informantes dessa pesquisa pode

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

estar atrelado ao fato de não haver pessoas negras em quantidade suficiente para evidenciar problemáticas de raça de maneira mais incisiva já que esses indivíduos são a menor parcela da formação hierárquica.

Autores do campo da sociologia do trabalho analisam o conceito de precariedade subjetiva que seria uma espécie de fragmentação das emoções impostas pelas lógicas de flexibilização das relações e responsabilização individual que geraria angústia e sentimentos confusos em decorrência da perspectiva de alinhamento da vida individual as com as necessidades das corporações. (LINHART, 2014, p. 51 apud BÉHAR, 2019, p.251). Esta precariedade parece ser evidente no peso que as mulheres que lideram precisam carregar no interior das grandes empresas.

Discussão

Essa pesquisa aponta um perigo narrativo encontrado nas falas de todos os informantes relacionados a seus méritos, mesmo quando reconhecem dificuldades específicas de gênero e raça. A ascensão, ou a falta dela, está sempre orientada por habilidades ainda não desenvolvidas, esforços ainda não realizados, perfis de sucesso que se pretendem alcançar com trabalho árduo.

Até aqueles que já vivenciaram situações de descrédito pelas questões identitárias, não conseguem vislumbrar que, o maior desafio da ascensão pode não está em apenas ter mais oportunidades, adquirir formação de excelência ou saber se posicionar melhor diante da alta cúpula, até porquê essas são experiências prejudicadas por uma lógica autosabotadora ao não perceber a existência de pares negros e mulheres ao redor do cargo que ocupa.

Conclusão

O trabalho contribui para as análises recentes que debatem a questão da colonização das subjetividades e da apropriação de discursos neoliberais que se apresentam com ideais de liberdade e autoresponsabilidade. O limite e a dificuldade deste trabalho está em conseguir obter uma análise que assegure as decisões e agências individuais de cada um ao mesmo tempo em que elabora o poder das estruturas econômicas e sociais e seu impacto nas diferentes trajetórias. O caminho que se abre para continuação do trabalho está em investigar, de forma mais substancial, como os ideais da grande empresa moldam a sociabilidade de pessoas que vivem com diversos tipos de estigmas que causam barreiras de acesso e de respeito.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Referências Bibliográfica

BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: 2009.

COELHO JUNIOR, Pedro Jaime. Executivos negros: racismo e diversidade no mundo empresarial – Uma abordagem sócio-antropológica. 2011. 553 f. Tese de doutorado em Antropologia Social – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. USP, São Paulo.

CRENSHAW, Kimberle. A interseccionalidade da discriminação de raça e gênero. Cruzamento: raça e gênero. UNIFEM, 2004. Disponível em: <<http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf>> Acesso em: 12 de março de 2020.

ETHOS, INSTITUTO. Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. São Paulo, mai. 2016.

ROCHA, Emerson Ferreira. **O negro no mundo dos ricos: um estudo sobre a disparidade racial de riqueza com os dados do Censo 2010**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2019.

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: (no limiar de uma nova era), volume 2. São Paulo: Globo, 2008.

GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. Lugar de Negro. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero, 1982.

IANNI, Octavio. Raças e Classes no Brasil. 3ª Edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

MACIEL, Fabrício. Reconhecimento e desigualdade: da ética da autenticidade à cultura do novo capitalismo. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 53, N. 2, p. 281-291, mai/ago 2017.

SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro. Editora Record, 2006.